

Solipsismo ecumenista: definição e estrutura

Jhon Kauan Rodrigues Lima,
vulgo Kayros

“Solipsismo ecumenista”: postura mental em que o indivíduo combina crenças heterogêneas de modo aparentemente plural e tolerante, enquanto mantém como critério supremo a experiência e o juízo privados, recusando método, tradição e coerência interna.

Palavras-chave: Gnosiologia, praxeologia.

Creative Commons (CC BY).